

附录 A 改造的比利时 20 节点天然气管网算例参数

表 A1 节点参数

节点	气源流量上限 (Mm ³ /day)	气源流量下限 (Mm ³ /day)	气负荷 (Mm ³ /day)	压力上限 (bar)	压力下限 (bar)
1	11.594	8.87	0	77	50
2	8.4	0	0	77	50
3	0	0	3.918	80	30
4	0	0	0	80	50
5	4.8	0	0	77	50
6	0	0	4.034	80	30
7	0	0	5.256	80	30
8	22.012	20.344	0	66.2	50
9	0	0	0	66.2	50
10	0	0	6.365	66.2	30
11	0	0	0	66.2	50
12	0	0	2.12	66.2	50
13	1.2	0	0	66.2	50
14	0.96	0	0	66.2	50
15	0	0	6.848	66.2	50
16	0	0	15.616	66.2	50
17	0	0	0	66.2	50
18	0	0	0	63	50
19	0	0	0.222	66.2	30
20	0	0	1.919	66.2	25

表 A2 管道参数

管道	直径 (mm)	长度 (km)	流量上限 (Mm ³ /day)	流量下限 (Mm ³ /day)	压力下限 (bar)	压力上限 (bar)
1-2	890	4	5.7284	0	50	77
1-2	890	4	5.7284	0	50	77
2-3	890	6	10.1384	0	30	80
2-3	890	6	10.1384	0	30	80
3-4	890	26	16.1630	0	30	80
5-6	590.1	43	2.9554	0	30	80
7-6	590.1	29	1.2803	0	30	80
4-7	590.1	19	6.7991	0	30	80
4-14	890	55	9.3639	0	30	80
9-10	890	20	20.5991	0	30	66.2
9-10	395.5	20	2.5135	0	30	66.2
10-11	890	25	14.6427	0	30	66.2
10-11	395.5	25	1.7867	0	30	66.2
11-12	890	42	14.1813	0	50	66.2
12-13	890	40	11.9553	0	50	66.2
13-14	890	5	13.2153	0	30	66.2
14-15	890	10	23.5872	0	30	66.2
15-16	890	25	16.3968	0	30	66.2
11-17	395.5	10.5	2.2481	0	50	66.2
18-19	315.5	98	2.2481	0	30	66.2
19-20	315.5	6	2.0150	0	25	66.2

表 A3 加压站参数

首端节点 m	末端节点 n	升压比 K_{mn}
8	9	1.3025
17	18	1.2914

表 A4 燃气机组参数

燃气机组	初始发电功率	最大功率	能量转换效率
G1	30MW	100MW	45%
G2	50MW	150MW	45%